

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	

FUTBOL JAMOALARIDAGI O'ZARO MUNOSABATLARDA JAMOANI IDROK QILISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Majidov Jasur Baxtiyarovich
 Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
 Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada futbol jamoalarida sportchi-sportchi tizimidagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xos tomonlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, jamoani idrok qilish asosida namoyon bo'luvchi munosabat tiplari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sportchi, jamoa, guruh, o'zaro munosabatlar, jamoani idrok qilish.

Abstract: This article shows specific aspects of team perception in the interaction of the athlete-athlete system in football teams. A comparative analysis of the types of relationships that are manifested based on the perception of the team was also conducted.

Key words: athlete, team, relationships, perception of the team.

Аннотация: В данной статье показаны конкретные аспекты восприятия команды при взаимодействии системы спортсмен-спортсмен в футбольных командах. Также был произведен сравнительный анализ типов отношений, проявляющихся исходя из восприятия коллектива.

Ключевые слова: спортсмен, коллектив, взаимоотношения, восприятие коллектива.

KIRISH

Dunyoda futbol inson faoliyatining eng ommalashgan turlaridan biri hisoblanadi. Shu sababdan, jahon olimlari futbolni kuchli ijtimoiy hodisa sifatida shaxsni tarbiyalash, futbolchi faoliyatining samaradorligini oshirish, jismoniy va psixologik tayyorlash, futbol jamoalarida psixologik muhitni va o'zaro munosabatlarni yaxshilash masalalarini ilmiy-nazariy o'rganish obyekti sifatida e'tibor qaratib kelishmoqda.

Respublikamizda keyingi yillarda o'zbek futbolini rivojlantirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-sonli Qarori, 2019-yil 4-dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-sonli Farmoni asosida mamlakatimizda 2030-yilgacha futbolni rivojlantirish konsepsiyasining tasdiqlanishi, 2023-yil 7-apreldagi PQ-115-sonli "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori hamda boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishda mazkur sohada qator tadqiqotlar o'tkazish lozimligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sport psixologiyasida sport jamoalaridagi psixologik iqlim, jamoa a'zolarining bir-biri bilan o'zaro munosabatlari, bir-birini tushunishi, qabul qilish (ijtimoiy persepsiya), sportchining jamoaga moslashuvi va ijtimoiy adaptatsiyasi masalalari ko'plab tadqiqotchilarni qiziqtirib kelmoqda. Bu boradagi so'nggi tadqiqotlarda kichik guruh sifatida sport jamoalaridagi jipslik, jamoadagi psixologik iqlim, guruhiy o'zaro ta'sir, guruhiy ijtimoiy persepsiya, guruhiy kommunikatsiya, sportchilarning psixologik tayyorgarligi, murabbiy va sportchi munosabatlari mavzulariga e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, futbol jamoalarida o'zaro munosabatlar muammosi kam o'rganilgan mavzulardan biri hisoblanadi.

Sport guruhi kichik guruhlarning turlaridan biridir. Bunday guruhga kamida ikki va 25 kishidan ko'p bo'lmagan odamlar kiradi. E.V. Melnik va J.K. Shemet sport jamoasining xususiyatlaridan biri sifatida a'zolar sonini ko'rsatib

o'tadi. Ularning fikriga ko'ra, sport guruhi kamida 2 va 25 kishidan ko'p bo'lmagan guruh (masalan, futbolchilar jamoasi – 11 o'yinchi)dan iborat guruhni tashkil etadi ^[1].

Sport jamoasi tarkibiga nafaqat sportchilar, balki murabbiylar, shifokorlar, massaj terapevtlari, ilmiy va texnik xodimlar ham kiradi. Ularning umumiy faoliyatda ishtirokisiz jamoa normal taraqqiy eta olmaydi.

AQSH olimlarining tadqiqotlarida ko'pincha "kichik guruh" terminidan foydalaniladi. Shu boisdan, kichik guruh (small group) hatto xorijiy mamlakatlarning ijtimoiy psixologiya tarmog'ida yetakchi yo'nalishlardan biriga aylangan. Shuning uchun jamoalarda shaxslararo munosabatlarning muhim mezonlari sifatida jamoadagi o'zaro munosabatlar, murabbiy va sportchi munosabati, jipslik, moslik masalalari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda ^[2].

R. Martensning fikriga ko'ra, yuqori hamjihatlikka ega bo'lgan jamoa a'zolari yuqori sport ko'rsatkichlariga erishishdan ko'ra, o'rtoqlari bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishga ko'proq ahamiyat beradilar. Murabbiylarning bunday jamoalarda maqsadga erishish uchun motivatsion munosabatni o'rnatishga urinishlari ba'zan nizolarga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, R. Martens ta'kidlaganidek, do'stona munosabatlarga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lgan jamoalarda sportchilar raqobatbardosh faoliyatning bir xil yutuqlariga qaramay, ushbu ehtiyoj past bo'lgan jamoalarga nisbatan o'z faoliyatidan ko'proq qoniqish bildiradilar.

R. Martensning yuqorida keltirilgan tadqiqotlari ko'pchilikda qiziqish uyg'otadi. Unda jamoada maqsadga erishish motivatsiyasi muloqot motivatsiyasiga qaraganda muvaffaqiyat uchun samaraliroq ekanligi ko'rsatilgan. Biroq, eng katta muvaffaqiyatga ikkala motivatsiyaga ham asoslangan jamoalar erishishi alohida ta'kidlab o'tilgan. R. Martens o'z tadqiqotlarida basketbol jamoalarining birdamligi, ularning faoliyati natijalari va qoniqish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqqan. U jamoalarning birdamligini faqat simpatiya va antipatiya asosida o'rganish yetarli emasligiga haqli ravishda ishongan holda, boshqa mezonlarni ham kiritgan. Ular quyidagilardan iborat:

- o'yinchining imkoniyatlari va qobiliyatlarini baholash (o'yin fazilatlarini bo'yicha baholash);
- birgalikdagi faoliyatni yoqimli qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqish;
- sportchining jamoadagi boshqa a'zolarga ta'sirini baholash;
- sportchining jamoaga mansublik hissi qanchalik kuchli ekanligini va ushbu mansublik sportchi uchun qanchalik ahamiyatga ega yoki yo'qligini aniqlash;
- umuman jamoadagi o'zaro munosabatlar, jamoa ta'siri va hamjihatlik darajasini o'rganish ^[13, 3].

R. Martensning xulosalariga ko'ra, jamoadagi sportchilar bir-birlari bilan yaqin do'stlik rishtalari bilan bog'lanishlari shart emas (ba'zan yosh farqi, oilaviy ahvol, turli milliy mentalitetlar va boshqa omillar tufayli buni talab qilish qiyin). Jamoada qandaydir ijtimoiy ideal mavjud bo'lishi ham shart emas. Umuman olganda, nizolarga yo'l qo'ymaslik muhimdir. Jamoa yuqori natijalarni barqaror, o'rtacha darajadagi hissiy birdamlikda ham ko'rsatishi mumkin. Kuchli jangovar jamoani shakllantirish uchun uni nizolardan xalos qilish emas, balki sportchilarni ularni yengishga o'rgatish muhimligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, jamoadagi normal psixologik iqlim zaruriy shartdir. Bu esa hamjihatlikni jamoa hayotidagi muhim qadriyatli va qiymatli birlik sifatida kelajak istiqbollari uchun juda muhim ekanligini ko'rsatadi.

Futbolchilarning boshqalar bilan munosabatlarning ijtimoiy-psixologik omillarini o'rganish borasida Manzi va Gozzoli¹ (2009), Larsen (2012) va Gledhill (2017) tomonidan turli yillarda o'tkazilgan tadqiqotlarda yosh futbolchilarning jamoada va jamoadan tashqaridagi o'zaro munosabatlarning ta'siri o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar asosida sportchilarning jamoaga moslashishi, futbolchilarning iste'dodini rivojlantirish va emotsional barqarorlikning ijtimoiy-psixologik omillari ko'rsatib berilgan.

Individual va jamoaviy sportda murabbiy va sportchi munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari masalasi D.J. Rhind va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda sportchilar va ularning murabbiyi o'rtasidagi yaqinlik (iliq munosabat), sodiqlik (vaqt o'tishi bilan yaqinlik aloqasini saqlab qolish) va bir-birini tushunish individual sport turlari bilan shug'ullangan sportchilarda jamoaviy sport turlari bilan shug'ullanadigan sportchilarga nisbatan ko'proq qoniqishni yuzaga keltirishi aniqlangan.

S. Jowett² murabbiy va sportchi munosabatlarida o'zaro bir-birini tushunishning yuqori darajasi faoliyatdan qoniqish tuyg'usining yuzaga chiqishi uchun asosiy omil ekanligini o'rgangan. Shuningdek, S. Jowett o'zaro hamkorlikdagi faoliyatning axloqiy va emotsional omillari, ijtimoiy perseptivlikning o'ziga xosligi hamda murabbiy va sportchining axloqiy majburiyatlari masalasiga e'tibor qaratgan.

Orosz R³ (2015) va hamkorlar yosh futbolchilarda iqtidorni rivojlantirishning psixologik omillari borasida

1 Manzi, C., & Gozzoli, C. (2009). Sport: Prospettive Psicossociali.[Sport: Psychosocial Perspectives]. Milano: Carrocci ed..Larsen, C., Alfermann, D., & Christensen, M. (2012). Psychosocial skills in a youth soccer academy: a holistic ecological perspective. Sport Science Review, 21. Gledhill, A., Harwood, C., & Forsdyke, D. (2017). Psychosocial factors associated with talent development in football: A systematic review. Psychology of Sport and Exercise, 31, 93-112.

2 Jowett, S., Adie, J.W., Bartholomew, K.J., Yang, S.X., Gustafsson, H., Lopez-Jiménez, A.: Motivational processes in the coach-athlete relationship: a multi-cultural self-determination approach. Psychol. Sport Exerc. 32, 143–152 (2017)

3 Orosz, R., & Mezo, F. (2015). Psychological factors in the development of football-talent from the perspective of an integrative sport-

keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Tadqiqotda Vengriya futbolida o'smirlar va o'spirinlar chempionatining 425 futbolchisi va 21 nafar murabbiy ishtirok etgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi futbolda iqtidorni rivojlantirishning psixologik omillari rolini ko'rsatib berishdan iborat edi. Ushbu tadqiqotda sportchilarda o'z-o'zini anglash darajasi, psixologik immunitet, jamoani idrok qilish darajasi hamda murabbiy va sportchi munosabatlarini tahlil qilish orqali futbolchilarda iqtidorni rivojlantirishning omillari ko'rsatib o'tilgan. Bu omillar xavotirning yo'qligi, o'ziga bo'lgan ishonch, qiyin vaziyatlarda o'zini boshqara olish qobiliyati hamda murabbiy va jamoadoshlar bilan o'zaro munosabatlarda ijobiy hamkorlik kabi psixologik xususiyatlarning integratsiyasidan iborat bo'lib, ular futbolchi iqtidorini rivojlantirishda va samaradorlikka erishishda muhim ko'rsatkich ekanligi ta'kidlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

So'nggi yillarda ko'plab xorijiy mamlakatlarda olib borilayotgan tadqiqotlarda sport jamoalarida psixologik xizmatni tashkil etish va jamoadagi o'zaro munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishda sport psixologining o'rni masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu tadqiqotlar asosida ko'plab ilmiy maqolalar va monografiyalar nashr etilmoqda. Jumladan, ingliz olimi M. Nesti⁴ ingliz futbolining yuqori darajasida ishlash bo'yicha o'n yillik professional tajribaga asoslanib, jamoaviy sport muhitida faoliyat olib borish bo'yicha qo'llanmani taklif etadi. Ushbu qo'llanmada futbolda ishlaydigan professional sport psixologining rolini belgilaydigan barcha masalalar va mavzular, shu jumladan sportchilarda intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish, guruhlarining birlashishi va jamoa dinamikasi, boshqaruv va murabbiylik faoliyatining tuzilishi, jamoadagi o'zaro munosabatlar va boshqa mavzular qamrab olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shaxslararo munosabatlarning tarkibiy qismlaridan biri odamlarning bir-birini idrok etishi va tushunishidan iborat. Insonning inson tomonidan idrok qilinishi jarayoniga bir qancha omillar - ijtimoiy ustanovkalar, shaxslararo munosabatlarning xususiyatlari, insonlarning bir-biri haqidagi ma'lumotlari va boshqa omillar ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy persepsiya jarayoniga nafaqat shaxslararo munosabatlar, balki insonning guruh bilan bo'lgan munosabatlari ham ta'sir ko'rsatadi. Shu tufayli guruh individ tomonidan qanday idrok etilayotganini o'rganish shaxslararo idrok jarayonini tadqiq etishning muhim jabhalaridan biridir. Biz o'z tadqiqotimizda Ye.V. Zalyubovskaya tomonidan taklif etilgan individ (sportchi) tomonidan guruhni idrok qilish tipini aniqlash so'rovnomasidan foydalanib, sportchilar tomonidan guruh qanday idrok etilayotganini o'rganish asosida shaxslararo munosabatlarning o'ziga xosligini tahlil qildik^[5, 4]. Ushbu tadqiqot uslubi orqali olingan natijalar guruh sportchi tomonidan qanday idrok etilayotganini o'rganish asosida shaxslararo munosabatlarda idrok jarayonining ko'rsatkichlarini baholash imkonini beradi. Olingan natijalarning dispersion tahlili quyidagi jadvalda aks etgan (1-jadval).

1-jadval: Professional futbol jamoalarida futbolchilar tomonidan jamoani idrok etishning ko'rsatkichlarining dispersion tahlili (ANOVA).

Guruh (jamoani idrok qilish tipi)	Futbol jamoasi	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	F	Ishonch darajasi p<0,05
Individualistik	Zomin	4,8000	1,63299	1,224	,301
	So'g'diyona	4,5417	1,99955		
	Nasaf	5,4118	1,62245		
Kollektivistik	Zomin	5,6800	1,67631	2,249	,114
	So'g'diyona	4,8750	1,72734		
	Nasaf	4,7647	1,20049		
Pragmatik	Zomin	3,5200	1,32665	2,943	,050*
	So'g'diyona	4,5833	1,90917		
	Nasaf	3,8235	1,33395		

Izoh:p<0,05*, p<0,01**

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Zomin professional futbol jamoasida guruhni idrok etishning individualistik ko'rsatkichi 4,8 balni, kollektivistik ko'rsatkichi 5,68 balni, sportchi tomonidan guruhni idrok qilishning pragmatik ko'rsatkichi esa 3,52 balni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, futbol jamoasida kollektivistik yuqori

talent model. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(1), 58-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2015112018>.

4 Nesti M. Psychology in Football, Working with Elite and Professional Players.London-2010.:p-216. <https://doi.org/10.4324/9780203874585>.

ko'rsatkichni tashkil qiladi. Kollektivizmning mohiyati shundaki, ya'ni jamoa a'zolari o'z o'rtoqlarining yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklariga hissiy munosabatda bo'lganda o'zaro shaxslararo identifikatsiya, jamoa hayotining eng muhim jihatlari bo'yicha fikrlarning birligida namoyon bo'ladigan yuqori birdamlikni aks ettirishi bilan ifodalanaadi. Faqatgina jamoada optimal psixologik iqlimni yaratish uchun zarur sharoitlar yaratiladi, bu esa jamoalarni yuqori sport ko'rsatkichlariga erishishga olib keladigan kayfiyatni yaratishga yordam beradi ^[6]. Shaxslararo munosabatlarning mazkur tipida jamoa tarkibidagi sportchilar orasida guruhni yahlit birlik va mustaqil qadriyat sifatida idrok qiluvchilar ko'pchilikni tashkil etib, ular guruh va guruh a'zolarining muammolariga e'tiborli bo'lishi, butun guruhning ham, ayrim a'zolarining ham muvaffaqiyatidan o'zini manfaatdor bilishi, shuningdek, jamoaning umumiy faoliyatiga o'z hissasini qo'shishga intilishi va jamoaviy mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni namoyon qilishga nisbatan ustanovkalar shakllanganligini ko'rishimiz mumkin.

So'g'diyona professional futbol jamoasidagi o'zaro munosabatlar quyidagicha ko'rsatkichga ega bo'ldi: individualistik tipi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 4,54 balni tashkil etdi, kollektivistik (jamoaviylik) tipi bo'yicha 4,8 balni, guruhni idrok qilishning pragmatik tipi bo'yicha esa 4,58 balni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, eng yuqori ko'rsatkich pragmatik tipga xos ekan (8-rasm). Shunga ko'ra, jamoadagi aksariyat sportchilar tomonidan guruh qanchalik foydaligiga bog'liq ravishda idrok etiladi va baholanadi. Aksariyat sportchilar jamoadagi mutasaddi, muayyan masalalar bo'yicha zarur axborotni va yordamni bera oladigan vakillarni afzal ko'radi hamda ular bilan aloqaga kirishni afzal biladi. Albatta, bunday munosabatlarning tarkib topib borishi umumiy jamoaviy faoliyatga ta'sir ko'rsatib, jamoaning umumiy maqsad sari harakatlanishida yoki barcha jamoa a'zolari bilan o'zaro munosabatlar o'rnatilishiga to'siq bo'luvchi omillarni yuzaga keltirishi mumkin. Nasaf futbol jamoasida guruh sportchilar tomonidan qanday idrok etilayotganini o'rganish asosida shaxslararo munosabatlarda idrok jarayonining ko'rsatkichlari quyidagicha mazmunga ega bo'ldi: individualistik tipi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 5,41 balni, kollektivistik (jamoaviylik) tipi bo'yicha 4,76 balni, guruhni idrok qilishning pragmatik tipi bo'yicha esa 3,82 balni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki, eng yuqori ko'rsatkich individualistik tipda kuzatildi. Shunga binoan, jamoadagi aksariyat sportchilar guruhdagi umumiy faoliyatda individual o'z-o'zini takomillashtirishga ko'proq intilishini kuzatish mumkin. Guruhning bunday idrok etilishi bir jihatdan ayrim sportchilarning yutuqlarga erishishiga yo'l ochsa-da, jamoaviy ruhiyatga asoslangan sport turi hisoblangan futbolda jamoaning umumiy yutuqlari yoki ayrim sportchilarga bog'liq bo'lib qolishi ehtimolini oshiradi. Bu esa jamoaviylik ruhiyatining biroz susayishiga, shu bilan birga guruh a'zolari o'rtasida ayrim nizolarning yuzaga kelish ehtimolini oshirishi mumkin.

Yuqoridagi 1-jadvalda keltirilgan natijalarga asoslanib, aytish mumkinki, sportchilar tomonidan guruhni idrok qilishning pragmatik shkalasida sezilarli farqlar ($F=2,943$; $p<0,05$) kuzatildi. Shunga ko'ra, aksariyat sportchilar guruhni qanchalik foydaligiga bog'liq ravishda idrok etadi va baholaydi. Aksariyat sportchilar jamoadagi mutasaddi, muayyan masalalar bo'yicha zarur axborotni va yordamni bera oladigan vakillarni ma'qul ko'radi hamda ular bilan aloqaga kirishni afzal biladi. Bunday munosabatlarning tarkib topishi umumiy jamoaviy faoliyatga ta'sir ko'rsatib, jamoaning umumiy maqsad sari harakatlanishida yoki barcha jamoa a'zolari bilan o'zaro munosabatlar o'rnatilishiga to'siq bo'luvchi omillarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa jamoada yuqori ijtimoiy ustanovkalarining susayishiga va shaxslararo ziddiyatlarga yo'l ochishi mumkin. Sportchilar tomonidan guruh (jamo)ni idrok qilish ko'rsatkichlaridagi farqlarni quyidagi 1-rasmda yanada aniqroq ko'rish mumkin.

1-rasm: Guruhni idrok qilishning Pragmatik shkalasidagi farqlarning ifodalanishi (Ye.V.Zalyubovskaya so'rovnomasi bo'yicha)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlar muammosi kam o'rganilgan masalalardan biri hisoblanadi. Kichik guruh sifatida futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarning tabiatini o'rganish orqali muvaffaqiyatga erishish, sportchilarni tayyorlash jarayonida va ularda jamoaviy ruhiyatni shakllantirishda pedagogik-psixologik ta'sir choralarining ahamiyatini yanada kengroq va chuqurroq o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Sportchilar tomonidan guruhning idrok etilishi umumiy faoliyatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Individual maqsad va intilishlarning guruh sportchisining ma'lum bir maqsadlarini ro'yobga chiqaruvchi vosita sifatida qaralishi (pragmatik tip) jamoadagi umumiy maqsad va intilishlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu esa jamoaviylik ruhiyatining susayishiga va natijada umumiy samaradorlikning pasayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Огородова Т. В. Психология спорта. Учебное пособие. Ярославль, 2013, 120 с.
2. Gazieva Z.E. Sportda guruhiy jipslik shakllanishi va rivojlanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari (futbol komandalari misolida). Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyasi. Toshkent, 2019.
3. Кретти Б.Дж. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. – М.: "Физкультура и спорт", 1978, 224 с.
4. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990, 240 с.
5. Заппаров И.И., Можяев Э.Л. Формирование благоприятного социально-психологического климата в спортивной команде // Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи: материалы III Региональной науч. конф. молодых ученых, 28 февраля 2017 г. / Под ред. А.Ф. Сыроватской. М.: РГУФКиС, 2017. С. 122–123.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с.
7. Manzi, C., & Gozzoli, C. (2009). Sport: Prospettive Psicosociali. [Sport: Psychosocial Perspectives]. Milano: Carrocci ed.
8. Larsen, C., Alfermann, D., & Christensen, M. (2012). Psychosocial skills in a youth soccer academy: a holistic ecological perspective. *Sport Science Review*.
9. Gledhill, A., Harwood, C., & Forsdyke, D. (2017). Psychosocial factors associated with talent development in football: A systematic review. *Psychology of Sport and Exercise*, 31, 93-112.
10. Jowett, S., Adie, J.W., Bartholomew, K.J., Yang, S.X., Gustafsson, H., Lopez-Jiménez, A. (2017). Motivational processes in the coach-athlete relationship: a multi-cultural self-determination approach. *Psychology of Sport and Exercise*, 32, 143–152.
11. Orosz, R., & Mezo, F. (2015). Psychological factors in the development of football-talent from the perspective of an integrative sport-talent model. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 3(1), 58-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2015112018>.
12. Симопуло И.А. (2010). Психология спорта: проблемы и перспективы. Вестник Калужского университета, С. 67-74.
13. Nesti, M. (2010). *Psychology in Football, Working with Elite and Professional Players*. London, 216 p. <https://doi.org/10.4324/9780203874585>.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.